

PROGETTO PER REALIZZARE, TRASMETTERE E CONDIVIDERE ESPERIENZE CULTURALI E SCIENTIFICHE

CONTATTI: umdl@unisi.it
updating.medicinadellavoro@unisi.it

05.06.2015

SITO INTERNET: updatingmdl.wordpress.com

VERSIONE AUTORIZZATA IN LINGUA ITALIANA DEL COMUNICATO STAMPA N°234 DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO (IARC) "IARC HANDBOOKS OF CANCER PREVENTION: BENEFITS OF MAMMOGRAPHY SCREENING OUTWEIGH ADVERSE EFFECTS FOR WOMEN AGED 50–69 YEARS" PUBBLICATO IL 4 GIUGNO 2015.*

*Traduzione a cura di [Lucio Fellone \(lucio.fellone@gmail.com\)](mailto:lucio.fellone@gmail.com) specializzando al V° anno di Specializzazione in Medicina del Lavoro - Università degli studi di Siena.

IL DOCUMENTO ORIGINALE IN INGLESE È DISPONIBILE ALLA PAGINA http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2015/pdfs/pr234_E.pdf.

COMUNICATO STAMPA N° 234 / PRESS RELEASE N°234

4 Giugno 2015/ 4 June 2015

MANUALI IARC SULLA PREVENZIONE DELLE NEOPLASIE: I BENEFICI DELLO SCREENING MAMMOGRAFICO SONO SUPERIORI AGLI EFFETTI AVVERSI NELLE DONNE DI ETÀ COMPRESA TRA I 50 ED I 69 ANNI

Lione, Francia, 3 Giugno 2015 - Un gruppo di esperti internazionali indipendenti, provenienti da 16 paesi, riuniti dall'Agencia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), ha valutato gli effetti preventivi sulla neoplasia e gli effetti avversi legati a differenti metodiche di screening per il tumore alla mammella.

Il resoconto dei risultati, pubblicato oggi sul *The New England Journal of Medicine*, rappresenta un importante aggiornamento del precedente Manuale sullo screening del tumore alla mammella del 2002 alla luce dei recenti miglioramenti osservati nel trattamento

per tumori mammari in fase avanzata ed in base ai nuovi dati relativi alle pratiche di screening ed ai loro risultati.

Il gruppo di lavoro ha preso in considerazione anche le tecnologie emergenti, l'esame obiettivo clinico della mammella e l'auto-palpazione del seno.

Lo screening per il tumore alla mammella e la mammografia

Dopo aver analizzato tutte le pubblicazioni con peer-review presenti in letteratura scientifica, gli esperti hanno

concluso che esistono prove sufficienti che lo screening mammografico sia efficace nel ridurre la mortalità per tumore mammario nelle donne di età compresa tra i 50 ed i 69 anni e che tale beneficio si estende anche alle donne tra i 70 ed i 74 anni sottoposte allo screening.

Una valutazione delle informazioni provenienti da circa 20 studi di coorte e da 20 studi caso-controllo effettuati in aree a reddito elevato (Australia, Europa e Nord America) ha mostrato che le donne di età compresa tra i 50 ed i 69 anni che hanno effettuato lo screening mammografico presentano una riduzione della mortalità intorno al 40% per il tumore mammario. Diversi studi hanno evidenziato anche che lo screening comporta una significativa riduzione della relativa mortalità per cancro al seno in donne di età compresa tra i 70 ed i 74 anni.

Sono state considerate poco rilevanti le evidenze sull'efficacia dello screening in donne più giovani, di età compresa tra 40 ed i 49 anni.

Effetti avversi della mammografia

I maggiori pericoli legati allo screening mammografico per la diagnosi precoce del tumore al seno sono rappresentati dai risultati falsi-positivi, dall'eccesso di diagnosi e dal tumore mammario radio-indotto.

Riguardo agli effetti avversi, il gruppo di lavoro è giunto alle seguenti conclusioni:

- Esistono sufficienti evidenze che lo screening mammografico localizza tumori alla mammella che, se la donna non fosse sottoposta al controllo, non sarebbero mai diagnosticati e potrebbero provocare effetti nocivi.

- Esistono sufficienti evidenze che risultare falso-positivi alla mammografia comporta conseguenze psicologiche negative di breve durata.

- Esistono prove sufficienti di un aumentato rischio di tumore al seno radio-indotto per effetto dello screening mammografico nelle donne di 50 anni di età o più; tuttavia, questo rischio è considerevolmente inferiore rispetto ai benefici connessi alla riduzione della mortalità per tumore alla mammella.

La dottoressa Lauby-Secretan, scienziata della IARC e Direttore Responsabile della collana dei manuali, riferisce che: "Un'attenta valutazione sia dei possibili benefici che dei possibili rischi legati allo screening mammografico evidenzia che esiste un rilevante vantaggio nelle donne in età compresa tra i 50 ed i 69 anni. La significativa riduzione nella mortalità per tumore al seno osservata in questo gruppo ha un peso superiore rispetto alle conseguenze legate alla diagnosi eccessiva ed agli altri effetti negativi."

Lo screening per il tumore al seno mediante l'esame fisico

Lo screening per il tumore mammario tramite l'esame fisico (con l'esame obiettivo clinico della mammella o con l'auto-palpazione) è relativamente semplice e poco costoso. L'analisi dell'attuale letteratura scientifica mostra evidenze sufficienti che l'esame obiettivo clinico del seno è associato al riscontro di tumori di piccole dimensioni e ad uno stadio precoce. Tuttavia, ancora non sono disponibili dati sugli effetti che questa tecnica di screening ha sulla mortalità per tumore al seno.

La maggior parte degli studi non ha mostrato una riduzione della mortalità per la

neoplasia legata alla auto-valutazione del seno.

Diversi indagini scientifiche hanno studiato gli effetti benefici di tecniche di screening differenti rispetto alla mammografia. Tuttavia, nessuna delle tecnologie emergenti, applicate alla mammografia stessa o usate in sua sostituzione, adducono prove sufficienti di una riduzione della mortalità per tumore mammario.

Diffusione globale

Il tumore al seno costituisce la principale causa di morte per neoplasia al Mondo tra le donne, ^{1,2} la seconda causa di decesso per cancro nel sesso femminile nei paesi ad alto-reddito, la prima causa di morte tra le donne nei paesi a basso e medio-reddito, laddove un numero elevato di donne si presenta con una patologia in stadio avanzato, che ha una prognosi infausta.³

Fattori di rischio accertati per il tumore al seno comprendono l'età, la familiarità o pregressi tumori mammari o lesioni precancerose, la predisposizione genetica, i fattori riproduttivi, le terapie ormonali, il consumo di alcol, l'obesità (solo per il tumore alla mammella postmenopausale) e l'esposizione alle radiazioni ionizzanti.⁴

Afferma il Dottor Christopher Wild, Direttore della IARC: "Fornire una diagnosi

precoce ed un trattamento efficace nei paesi sviluppati e nei paesi in via di sviluppo è fondamentale per ridurre la mortalità globale per il tumore alla mammella. Il manuale della IARC sullo screening del cancro al seno costituisce il migliore aggiornamento e presenta un'ampia analisi delle evidenze scientifiche. Tutto questo fornisce delle basi con cui i governi e tutti i soggetti interessati possono attuare migliori strategie d'azione al fine di salvare un numero superiore di vite".

Note esplicative:

Queste valutazioni verranno pubblicate sotto il nome di [IARC Handbook of Cancer Prevention Volume 15](#).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE CORTESEMENTE:

Véronique Terrasse, *Communications Group*, al +33 (0)4 72 73 83 66 o terrassev@iarc.fr; oppure il dott. Nicolas Gaudin, *IARC Communications*, al com@iarc.fr.

L'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO (IARC) FA PARTE DELLA ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ (WHO). IL SUO SCOPO È DI COORDINARE ED EFFETTUARE LA RICERCA SULLE CAUSE DELLE NEOPLASIE UMANE, SUI MECCANISMI DELLA CARCINOGENESI E SULLO SVILUPPO DI STRATEGIE SCIENTIFICHE PER LA RIDUZIONE DEI TUMORI. L'AGENZIA È IMPEGNATA SIA NELLA RICERCA EPIDEMIOLOGICA CHE NELLA RICERCA DI LABORATORIO E DIFFONDE INFORMAZIONI SCIENTIFICHE PER MEZZO DI PUBBLICAZIONI, MEETING, CORSI E BORSE DI STUDIO. CHIUNQUE DESIDERI ESCLUDERSI DALLA MAILING LIST DEDICATA ALLE RASSEGNA STAMPA È PREGATO DI SCRIVERE A com@iarc.fr.

¹ Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, et al. (2013). GLOBOCAN 2012 v1.0, Estimated cancer incidence, mortality, and prevalence worldwide in 2012: IARC CancerBase No.11 [Internet]. Lyon, France: IARC. Available from: <http://globocan.iarc.fr/default.aspx>.

² IARC (2014). Cancer incidence in five continents, Vol. I-X (electronic version). Lyon, France: IARC. Available from <http://ci5.iarc.fr/ci5i-x/default.aspx>.

³ Sankaranarayanan R, Swaminathan R, Brenner H, Chen K, Chia KS, Chen JG, et al. (2010). Cancer survival in Africa, Asia, and Central America: a population-based study. *Lancet Oncol*.11:165–73.

⁴ <http://handbooks.iarc.fr/>; <http://monographs.iarc.fr/>.

Published by the International Agency for Research on Cancer in 2015 under the title "IARC HANDBOOKS OF CANCER PREVENTION: BENEFITS OF MAMMOGRAPHY SCREENING OUTWEIGH ADVERSE EFFECTS FOR WOMEN AGED 50–69 YEARS" © International Agency for Research on Cancer (2015)

The International Agency for Research on Cancer has granted translation and publication rights for an edition in Italian to the Università degli Studi di Siena, which is solely responsible for the quality and faithfulness of the Italian translation. In the event of any inconsistency between the English and the Italian editions, the original English edition shall be the binding and authentic edition.

MANUALI IARC SULLA PREVENZIONE DELLE NEOPLASIE: I BENEFICI DELLO SCREENING MAMMOGRAFICO SONO SUPERIORI AGLI EFFETTI AVVERSI NELLE DONNE DI ETÀ COMPRESA TRA I 50 ED I 69 ANNI © The Università degli Studi di Siena (2015)